

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782120>
УДК 621.311.001.57

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ПУТЕМ АНАЛИЗА ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ КАРЬЕРА МУРУНТАУ

Ж.А. Иноятгов,
магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»
А.В. Ляхомский,
научный руководитель,
зав.каф. Энергетика и энергоэффективность горной промышленности, проф.,
д.т.н.,
НИТУ МИСиС,
г. Москва

Аннотация: На основе нормативных документов приводятся рекомендации по повышению энергоэффективности в условиях карьеров. Приводится описание технологических и энергетических параметров технологических машин и механизмов карьеров. Дается определение режимов электропотребления технологических машин и механизмов карьеров. В работе анализируются факторы, влияющие на энергопотребление основного оборудования при горных работах. Подчеркивается актуальность формирования моделей электропотребления для различных временных уровней. Статья может использоваться специалистами и проектировщиками для принятия проектных решений и разработки мероприятий по повышению энергоэффективности в условиях карьеров.

Ключевые слова: особенности карьера, временные модели, факторные модели, энергоёмкость предприятия, нормы электропотребления

INCREASING THE EFFICIENCY OF ENERGY CONSUMPTION BY ANALYSIS OF ENERGY TECHNOLOGICAL PROFILES IN THE CONDITIONS OF THE MURUNTAU CAREER

J.A. Inoyatov,
2-year undergraduate Student, ex. "Power Engineering and Electrical Engineering"
A.V. Lyakhomsky,
Scientific Director,
head of the department Energy and Energy Efficiency of the Mining Industry,
Professor, Doctor of Technical Sciences,

NUST MISIS,
Moscow

Annotation: On the basis of regulatory documents, recommendations are given for improving energy efficiency in open pit conditions. The description of technological and energy parameters of technological machines and mechanisms of quarries is given. The definition of the modes of power consumption of technological machines and mechanisms of open pits is given. The paper analyzes the factors affecting the energy consumption of the main equipment during mining operations. The relevance of the formation of power consumption models for different time levels is emphasized. The article can be used by specialists and designers to make design decisions and develop measures to improve energy efficiency in open pits.

Keywords: quarry features, temporary models, factor models, energy intensity of the enterprise, power consumption norms

Главной сырьевой базой золота Республики Узбекистан является месторождение «Мурунтау», промышленное освоение которого было начато в 1967 году. На базе этого карьера создан Рудник «Мурунтау», оснащенный современным горным оборудованием, большегрузным автотранспортом и высокопроизводительными конвейерными линиями.

Исходя из тенденции углубления карьеров, 50-90 % затрат электроэнергии приходится на режимы работы технологических машин и механизмов, а также уровня их управления.

Производительность карьера по горной массе в 1990-1995 годах составляла 28-30 млн. м³/год, в 1997-2000 годах поддерживалась на уровне 36-38 млн. м³/год. Темпы углубления горных работ за последние 10 лет увеличились с 10,5 м/год до 20 м/год и в дальнейшем будут возрастать [1].

Сложное строение месторождения обусловило разделение карьерного поля на природно-технологические зоны (рудную, рудно-породную и породную), где горно-геологические условия требуют различной организации буровзрывных, выемочно-погрузочных и транспортных работ с формированием комбинированных и разнородных грузопотоков, параметры которых носят случайный характер.

Для описания электропотребления необходима информация о его характере и данных по влияющим на электропотребление факторам.

При определении закономерностей потребления электроэнергии горными предприятиями в целом, и при его математическом моделировании необходимо пользоваться информацией о месячном и годовом электропотреблении.

Многофакторный анализ электропотребления технологических машин и механизмов карьеров.

Повышение эффективности применения электроэнергии на горных предприятиях при горно-геологических условиях разработки полезных ископаемых требует, наряду с другими мерами, разработки моделей, адекватно отражающих закономерности электропотребления. Использование этих моделей повышает обоснованность планирования расхода электроэнергии горными предприятиями, обеспечивает ее рациональное потребление [2-4].

Повышение обоснованности планирования электропотребление горных предприятий предполагает использование прогнозных процедур.

Оценка состояний режимов электропотребления горных предприятий представляет собой задачу генерирования моделей на базе статистического материала о значениях расхода электроэнергии и факторах, его определяющих, с применением методов, позволяющих выполнять решения в условиях неполной информации при снижении размерности исходных данных. Решение этой задачи предусматривает получение временных, факторных моделей, а также моделей, учитывающих факторный и временный аспекты ее формирования.

Временные модели представляют собой мультипликативную модель, составляющими которой является аппроксимированные временные функции представительных векторов или главных компонент и матрицы преобразования.

Факторные модели представляют собой множественную регрессионную зависимость, члены которой отражают влияния каждого фактора на электропотребление.

Модели, учитывающие факторный и временной аспекты ее формирования, представляют собой модель, составляющие которой отражают влияние производственных, временных и случайных факторов.

Анализ факторов, влияющих на процесс электропотребления технологических машин и механизмов карьеров.

Энергоемкость предприятия определяется составом структурных подразделений, количеством, типом и установленной мощностью оборудования, а фактические и качественные показатели энергопотребления зависят от целого ряда факторов:

- технического состояния оборудования и степени их модернизации;
- загрузки производственных мощностей;
- энерговооруженности подразделений;
- качества управления энергопотреблением и др.

Для анализа электропотребления выделяются наиболее энергоемкие производственные структуры. Для горно-металлургического предприятия, с

законченным технологическим циклом которые в зависимости от технологических особенностей могут быть дополнены подразделениями по переработке сырья, включая электрические станции [5-7].

Значение нормирования в рациональном электропотреблении.

Как известно, абсолютная величина расхода электроэнергии на карьерах горных предприятий еще не позволяет судить об эффективности ее использования, а также об энергоемкости производства. Критерием оценки энергоемкости выпускаемой продукции, отдельного процесса, и производства в целом, а также эффективности использования электроэнергии является удельный расход электроэнергии, одним из основных звеньев во всей цепи мероприятий по рациональному использованию электроэнергии является правильное нормирование удельного расхода электроэнергии выпускаемой продукции. Без норм удельного расхода невозможно, оценить результаты проводимых мероприятий по рациональному расходу электроэнергии, без дифференцированных норм нельзя оценить работу участка, цеха в области потребления электроэнергии.

Нормы расхода электроэнергии должны быть прогрессивными и экономичными. Это значит, что нормы должны в полной мере отражать намечаемые планом организационно-технические мероприятия, обеспечивающие наиболее рациональное и эффективное использование электрической энергии на основе учета и обобщения передовых приемов и методов работы.

Нормы должны в максимальной мере способствовать проведению в действие внутренних резервов экономии электрической энергии, выполнению более высоких плановых заданий, достижению высоких экономических результатов производства. Поэтому по мере технического прогресса, повышения качества продукции, усиления экономического стимулирования нормы должны совершенствоваться и соответствовать планируемому уровню снижения затрат электрической энергии и себестоимости продукции.

Экономия электроэнергии является реальной и обоснованной только при условии сравнения фактических удельных расходов электроэнергии с технически обоснованными удельными нормами, то есть на основе тщательного анализа затрат электроэнергии на производственный процесс. Отсюда следует необходимость организации нормирования электропотребления.

Снижение удельного расхода электроэнергии может осуществляться за счет технологических, механических и энергетических мероприятий. Результаты экспериментальных исследований, анализ электробалансов и опыт практической работы указывают на то, что наибольшее снижение

удельных расходов электроэнергии дают мероприятия по рационализации технологических процессов, то есть их интенсификации.

Удельный расход электроэнергии является критерием в оценке использования и в значительной степени зависит от производительности и энерговооруженности предприятия. Увеличение выработки продукции за один и тот же промежуток времени (интенсификация технологических процессов), как правило, приводит к снижению удельного расхода электроэнергии.

Улучшение технологических параметров – внедрение непрерывных процессов и их ускорение, использование оптимальных технологических режимов, сокращение технологических схем и вспомогательных операций, автоматизация и механизация технологических процессов приводят к снижению расхода электроэнергии на единицу выпускаемой продукции.

Технологически обоснованные нормы должны базироваться на результатах комплексных энерготехнологических исследований, на анализе энергобалансов и на использовании отчетно-статистических данных.

Особое значение имеет организация правильного учета расхода электроэнергии по каждому установленному энергоемкому технологическому оборудованию.

Важную роль для анализа энергоиспользования, введения технически обоснованного нормирования и планирования электропотребления играет правильная организация учета расхода электроэнергии, основным инструментом которого являются контрольные счетчики. Учет, осуществляемый по контрольным счетчикам, служит для контроля выполнения норм, составления электробалансов, дифференциации общего расхода.

Чтобы правильно выбрать место установки контрольных счетчиков, необходимо иметь принципиальные однолинейные схемы электроснабжения с указанием потребителей. Место установки счетчиков следует выбирать в соответствии с задачами контрольного учета [8-12].

Заключение.

Для рационального использования электроэнергии необходимо:

- 1) строго соблюдать нормы расхода электроэнергии, не допускать их перерасхода;
- 2) вести борьбу с проявлением безответственности, расточительства в расходовании электроэнергии;
- 3) обеспечить строгое соблюдение установленных минимумов на электропотребление;
- 4) выполнять запланированные мероприятия по экономии электроэнергии, ведущие к снижению ее расхода;
- 5) строго соблюдать задаваемые режимы электропотребления;

б) постоянно анализировать удельные расходы электроэнергии и корректировать их.

Хорошо налаженный учет расхода электроэнергии на различных производственных участках способствует вскрытию новых резервов экономии электроэнергии и дальнейшему улучшению энергетических показателей предприятия.

Список литературы

[1] Постановления Кабинета Министров РУз № 22 от 22 января 2018 года «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка пользования электрической энергии и природным газом».

[2] Каршибаев А.И. Управление электропотреблением на горных предприятиях. / А.И. Каршибаев, Н.О. Атауллаев, Х. Хужаев. // Горный вестник Узбекистана. – 2009. №4. 77-79 с.

[3] Каршибаев А.И. Повышение эффективности электропотребления в условиях горных предприятий Узбекистана. / А.И. Каршибаев. // Монография. – Навои, 2015. 160 с.

[4] Каршибаев А.И. Повышение эффективности электропотребления в условиях горных предприятий Узбекистана. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. / А.И. Каршибаев. – Москва, 2011. 124 с.

[5] Никифоров Г.В. Пути повышения эффективности использования электропотребления в промышленном производстве. / Г.В. Никифоров. // Промышленная энергетика. – 1999. № 3. 27-29 с.

[6] Никифоров Г.В. Энергосбережение и управление энергопотреблением в металлургическом производстве. / Г.В. Никифоров, В.К. Олейников, Б.И. Заславец. – М.: Энергоатомиздат, 2003. 480 с.

[7] Олейников В.К., Никифоров Г.В. Анализ и управление электропотреблением на металлургических предприятиях. Учебное пособие. / В.К. Олейников, Г.В. Никифоров. – Магнитогорск, 1999. 220 с.

[8] Анчарова Т.В., Пишур А.П. Анализ и нормирование электропотребления предприятий средней и малой мощности с многоменклатурном производством. / Т.В. Анчарова, А.П. Пишур. // Вестник МЭИ. – 2003. № 2. 35-41 с.

[9] Гофман И.В. Нормирование потребления электроэнергии и энергетические балансы промышленных предприятий. / И.В. Гофман. – М.: Энергия, 1966. 320 с.

[10] Камалов Т.С. Нормирование расхода электрической энергии на обогащательные процессы горно-металлургической промышленности. / Т.С. Камалов. // Проблемы информатики и энергетики. – 2014. № 6. 34-39 с.

- [11] Шаюхов Т.Т. Расчет удельных норм и прогнозирование электропотребления на промышленных предприятиях. / Т.Т. Шаюхов. // Инновационный транспорт. – 2016. № 3 (21). 8-12 с.
- [12] Методический материал «Методы нормирования потребления топливно-энергетических ресурсов при производстве металлопроката ОАО «Узметкомбинат». – Ташкент, 2014. 24 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Resolutions of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 22 dated January 22, 2018 "On additional measures to improve the procedure for the use of electrical energy and natural gas".
- [2] Karshibaev A.I. Energy management in mining enterprises. / A.I. Karshibaev, N.O. Ataulaev, H. Khuzhaev. // Mining Bulletin of Uzbekistan. – 2009. No. 4. 77-79 p.
- [3] Karshibaev A.I. Increasing the efficiency of electricity consumption in the conditions of the mining enterprises of Uzbekistan. / A.I. Karshibaev. // Monograph. – Navoi, 2015. 160 p.
- [4] Karshibaev A.I. Increasing the efficiency of electricity consumption in the conditions of mining enterprises in Uzbekistan. Dissertation for the degree of candidate of technical sciences. / A.I. Karshibaev. – Moscow, 2011. 124 p.
- [5] Nikiforov G.V. Ways to improve the efficiency of using power consumption in industrial production. / G.V. Nikiforov. // Industrial energy. – 1999. No. 3. 27-29 p.
- [6] Nikiforov G.V. Energy saving and energy management in metallurgical production. / G.V. Nikiforov, V.K. Oleinikov, B.I. Zaslavets. – M.: Energoatomizdat, 2003. 480 p.
- [7] Oleinikov V.K., Nikiforov G.V. Analysis and management of electricity consumption at metallurgical enterprises. Tutorial. / VC. Oleinikov, G.V. Nikiforov. – Magnitogorsk, 1999. 220 p.
- [8] Ancharova T.V., Pishchur A.P. Analysis and regulation of power consumption of enterprises of medium and small capacity with diversified production. / T.V. Ancharova, A.P. Pishchur. // Bulletin of MEI. – 2003. No. 2. 35-41 p.
- [9] Gofman I.V. Rationing of electricity consumption and energy balances of industrial enterprises. / I.V. Goffman. – M.: Energiya, 1966. 320 p.
- [10] Kamalov T.S. Rationing the consumption of electrical energy for the enrichment processes of the mining and metallurgical industry. / T.S. Kamalov. // Problems of Informatics and Energy. – 2014. No. 6. 34-39 p.

[11] Shayukhov T.T. Calculation of specific norms and forecasting of power consumption at industrial enterprises. / T.T. Shayukhov. // Innovative transport. – 2016. No. 3 (21). 8-12 p.

[12] Methodical material “Methods of regulation of consumption of fuel and energy resources in the production of rolled metal products of JSC “Uzmetkombinat”. – Tashkent, 2014. 24 p.

© Ж.А. Инояттов, 2021

Поступила в редакцию 11.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Инояттов Ж.А. Повышение эффективности энергопотребления путем анализа энерготехнологических профилей в условиях карьера мурунтау // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 48-55. URL: <https://ip-journal.ru/>